

PREMISAR DESDE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN AL PROBLEMA CIENTÍFICO

Narciso Eusebio Aliaga Guillen^{1a}, George Argota Pérez², José Santiago Almeida Galindo^{1a}, Alejandro Victor Reyes Uribe^{1b}, Julia Luzmila Reyes Ruiz³

1 Universidad Nacional San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Medicina Humana. eusebio.aliaga@unica.edu.pe

b) Facultad de Odontología.

2 Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.

3 Facultad de Odontología. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSB). Ica, Perú.

El estado actual del conocimiento y la aplicación de los resultados científicos requiere comprenderse en cualquier modelo predictivo de la ciencia. El objetivo del trabajo fue analizar las premisas desde el problema de investigación al científico. De forma aleatoria se analizaron 10 artículos científicos publicados en los últimos entre el año 2018 y 2019 de la Revista de Investigación Panacea. Se evaluó el análisis de contexto, antecedentes, vacío del conocimiento, objetivos y fundamentación. Se observó, falta de claridad en las estructuras encontrándose dificultades para la situación comprensiva sobre aspectos gnoseológicos y epistemológicos, además, de la identificación sobre la razón alcanzada, la pretensión a lograr y la selección de los criterios o valores potenciales de la investigación. Los porcentajes para cada construcción en el planteamiento del problema de investigación hasta la probable formulación del problema científico fue: 86%, 91%, 100%, 95% y 95%. Ante los porcentajes, puede interpretarse que la transición entre los antecedentes y los objetivos pueden ser inconsistentes debido a deficiencias en la construcción del vacío del conocimiento científico. Se concluye que, las premisas desde el problema de investigación científico presentaron dificultades de tipo metodológicas para la comunicación social.

Palabras clave: formulación científica – planteamiento científico – premisa científica

DOI: 10.5281/zenodo.5829309